

I Congreso Internacional y XIII Nacional de Didáctica de la Geografía de la AGE

Enseñar y aprender geografía para un mundo sostenible

El congreso tendrá lugar de forma virtual el 19 y 20 de marzo de 2021

ORGANIZAN:

Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de Geografía (AGE) y Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Girona.

WEB DEL CONGRESO:

<https://www.fundacioudg.org/es/congreso-didactica-geografia-age/1/inicio.html>

#didgeoUdG-AGE

Presentación

El Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE (GDG-AGE) viene celebrando desde hace 33 años una serie ininterrumpida de congresos para compartir experiencias e intercambiar reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geografía en los distintos niveles educativos. EL GDG-AGE y el Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Girona organizan el *I Congreso Internacional y XIII Nacional de Didáctica de la Geografía*, que se celebrará de forma virtual los días 19 y 20 de marzo de 2021 y que contará con académicos de reconocido prestigio internacional que reflexionarán en torno a la temática principal del congreso: ¿Cómo la enseñanza de la geografía puede y debe contribuir a la construcción de un mundo más sostenible? El congreso se estructura a partir de esta temática principal y a partir de las temáticas clásicas de la didáctica de la geografía.

LÍNEA TEMÁTICA 5

El conocimiento geográfico poderoso.

El realismo social ha puesto de manifiesto que debemos mejorar la calidad del conocimiento geográfico que se ofrece a los alumnos en la escuela y al profesorado en su formación inicial. Esta línea temática pretende recoger reflexiones e investigaciones sobre qué entendemos por conocimiento geográfico poderoso y cómo identificarlo y concretarlo.

Sábado 20 de marzo de 2021, de 10:00 a 11:30.

Sala virtual: meet.google.com/guk-ecsn-nvz

Coordina: Sonia Ruíz Conesa, Institut Cubelles

COMUNICACIONES PRESENTADAS

5.1	La organización territorial de España en los manuales escolares de Ciencias Sociales en Educación Primaria: un análisis de las actividades. <i>Ramón Martínez Medina y José María Gimena Cerezo de los Ríos, Universidad de Córdoba</i>
5.2	Conectando la teoría con el aquí y el ahora usando información mediática en una clase de fundamentos de la geografía <i>Cristina García-Hernández y Jesús Ruíz Fernández, Universidad de Oviedo</i>
5.3	El conocimiento geográfico poderoso y las cápsulas didácticas <i>Jesús Granados Sánchez, Rosa María Medir Huerta y Salvador Calabuig, Universidad de Girona</i>
5.4	Posibilidades laborales para el profesorado de geografía en la formación profesional: el caso de Andalucía. <i>Ulises Najarro Martín, IES Hozgarganta, Cádiz</i> <i>Sara Matías Alaminos, Maestra de Educación Primaria</i>
5.5	Desarrollo de un pensamiento prospectivo a través de la enseñanza de geografía en la escuela primaria <i>Julie Cacheiro, Universidad de Ginebra</i>
5.6	El razonamiento espacial para abordar la enseñanza-aprendizaje de la geografía en el aula de Educación Primaria. <i>María Digna Marín Núñez, Universidad Autónoma de Madrid</i>
5.7	Enseñar geografía a partir de los días internacionales de la ONU <i>José Ángel Llorente-Adán, Universidad de La Rioja</i>

5.4. Posibilidades laborales para el profesorado de geografía en la formación profesional: el caso de Andalucía.

Ulises Najarro Martín, IES Hozgarganta, Cádiz

Sara Matías Alaminos, UNED

ulisesnajarro@gmail.com

saramatias162@gmail.com

El presente trabajo pretende analizar las posibilidades laborales en el campo de la enseñanza para los graduados y las graduadas en geografía en España y, en particular, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, en lo relativo a las respectivas Órdenes que establecen las titulaciones oficiales para el desempeño de puestos en régimen de interinidad en los cuerpos de enseñanza secundaria y formación profesional, se constata la existencia de grandes diferencias entre Comunidades Autónomas. Con el fuerte auge de la formación profesional en España y su rápida expansión e implantación desde hace décadas, la administración competente ha tenido que recurrir a gran variedad de profesionales de diversos ámbitos para garantizar e impartir dichas enseñanzas en sus respectivos niveles y ramas de conocimiento.

El objetivo principal de la comunicación es mostrar que la geografía tiene grandes posibilidades laborales en la Formación Profesional del alumnado como ciencia que aporta una visión global e integradora del territorio. En lo que respecta a la metodología, se ha realizado un análisis exhaustivo de la legislación estatal y autonómica en España sobre el currículo, donde posteriormente se ha realizado una analogía entre comunidades prestando especial interés en el caso de Andalucía. Los datos extraídos se representan mediante gráficos y se comentan para comprender cuál es la situación actual de los graduados/as en geografía dentro de la formación profesional y cuáles son sus perspectivas de futuro.

Los principales resultados nos muestran que el conocimiento geográfico no solo tiene cabida en la enseñanza primaria, media y en el bachillerato, como materia imprescindible, sino que la formación profesional necesita de la geografía y que la actual legislación educativa tiene en cuenta las potencialidades del conocimiento geográfico para la formación del alumnado en la FP pero sin contar con los verdaderos profesionales de la geografía.

Palabras clave: geografía, formación profesional, currículo, geógrafos/as, Andalucía.

Najarro-Martín, U., & Matías-Alaminos, S. (2021). Posibilidades laborales para el profesorado de geografía en la formación profesional: el caso de Andalucía. In J. Granados-Sánchez & R. Medir-Huerta (Eds.), *Actas del I Congreso Internacional y XIII Nacional de Didáctica de la Geografía de la AGE: Enseñar y aprender geografía para un mundo sostenible* (pp. 43–44). Universidad de Girona, España.

Contacto: Jesus.granados@udg.edu

Universitat de Girona
**Departament de
Didàctiques Específiques**

Universitat de Girona
Institut de Recerca Educativa

Universitat de Girona
Facultat d'Educació i Psicologia

Asociación Española de Geografía

Grupo de Didáctica de la Geografía
C/ Rector Royo Villanova, s/n
28040 Madrid

**Asociación Española
de Geografía**

